

ВЫСОКОКЛИРЕНСКИЙ, ВЫСОКОМАНЕВРЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОЙ ТРАКТОР

д.т.н., профессор А.А.Ахметов, магистрант Н.О.Азимжанов
Ташкентский государственный технический университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235058](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235058)

Аннотация: Основными недостатками тракторов с колесной формулой 3К2, которые используются при выращивании хлопка в хозяйствах и хлопко-текстильных кластерах нашей республики, являются низкая поперечная устойчивость, ограниченные возможности комбинирования с широкодиапазонными сельскохозяйственными машинами. Негативное техногенное воздействие на почва высокая. Решить эту проблему можно применением универсальных тракторов с колесной формулой 4К2 и 4К4 с высоким агротехническим клиренсом и повышенной маневренностью, а главное уменьшенным радиусом поворота.

Ключевые слова: трактор, передний мост, управляемые колеса, поворот, рулевой механизм.

Мировой опыт по созданию четырехколесных тракторов с механическим приводом на передний мост показывает, что с ограниченностью поворота направляющих колес трудно достичь высокой маневренности [1].

Ограничение поворота направляющих колес обусловлено размерами колес, шириной рамы, колеей и, как правило, механическим приводом на передние колеса. В результате минимальный радиус поворота для большинства тракторов составляет 4-5 м. Лучшие зарубежные четырехколесные пропашные тракторы поворачивают передние управляемые колеса только на 55°- 65° («Нью-Холланд», «Клаас») [2].

Поворотливость передних колес особое значение приобретает для четырехколесных пропашных тракторов, применяемых при возделывании хлопчатника. Из-за существующих кинематических и динамических параметров хлопковых МТА составленных на базе этих тракторов происходит отчуждение значительной части (до 5%) посевных площадей на разворотные полосы, нанося ощутимый ущерб экономике хозяйств-производителей в условиях хозрасчетных, арендных и фермерских хозяйств.

Результаты анализа работы различных вариантов механизма поворота, расширяющие возможности поворота ведущих колес трактора [1-2] показывают, что применение гидропривода на поворот управляемых ведущих колес на большие углы дает возможность:

-реверсировать крутящий момент;

- бесступенчато регулировать скорости;
- увеличить маневренность трактора;
- создать высококлиренсный ведущий мост с различными уровнями тяги при отсутствии буксования передних ведущих колес;
- применить ведущий мост на любом высококлиренсном тракторе класса 0,9-2,0 с колесной формулой 4К2 без изменения конструкции трансмиссии трактора, и тем самым достичь высокой маневренности 4-х колесного трактора.

Учитывая важность данного направления в ООО “КТЦСМ” проведены исследования по созданию высококлиренсного унифицированного переднего моста с гидроприводом для высокоманевренных хлопководческих тракторов класса 0,9-2,0.

В рамках данной программы проработано несколько вариантов механизмов поворота с гидроприводом на углы поворота более 90° (рычажный, реечный, функциональный). Сравнительный анализ которых, показал, что рычажный механизм поворота – кинематический сложен и не обеспечивает широкого диапазона угла поворотов, а реечный – сложный в изготовлении и предрасположен к возникновению колебания передних колес в движении.

Поэтому передний мост был оснащен новым [3] функциональным механизмом поворота, который включает два режима:

- транспортно-рабочий режим с углами поворота внутреннего колеса на 50°, наружного 37°;
- разворот на месте, вокруг центра оси заднего моста с углами поворота внутреннего колеса на 110°, наружного 70°.

Для улучшения поворота в транспортно-рабочем режиме трактора с активным приводом передних колес и обеспечения разворота на месте разработан гидравлический дифференциальный механизм поворота (ГДМП), который обеспечивает вращение задних колес в противоположные стороны и с разными скоростями.

При конструировании в основу вновь разрабатываемого высококлиренсного унифицированного переднего моста легли:

- сменные вилки в сборе с управляемым колесом: вилка с встроенным активным гидроприводом переднего колеса для тракторов 4К4, вилка без активного привода переднего колеса для тракторов 4К2;
- механизм поворота колес, позволяющий осуществлять две функции управления транспортом: поворот колес по традиционной схеме для движения в транспортно-рабочем режиме, поворот колес в противоположные направления для разворота на месте;

- гидравлический дифференциальный механизм поворота, предназначенный для уменьшения радиуса поворота для всех режимов поворота тракторов 4К2 и 4К4 и в обязательном порядке для разворота на месте трактора 4К2 без активного привода переднего моста;

- высококлиренсное исполнение трактора - хлопководческого применения, в том числе для широкозахватных и комбинированных агрегатов. Такая конструкция переднего моста со сменными вилками, позволяет унифицировать мост для высококлиренсных тракторов 4К2 и 4К4.

С учетом вышеизложенного был разработан передний мост (рис.1), который выполнен в виде круглой балки 5 со шкворнями 4 поворотной цапфы 3 по торцам и с возможностью поперечного качения на оси 6 кронштейна 7 переднего моста, установленного на переднем брусе 8 трактора. По осям шкворня установлены вилки 2 с колесами 1.

У этого переднего моста поворот передних колес осуществляется гидроприводом, приводящим в действие механизм поворота функционального

Рис.2. Высоклиренсный, высокоманевренный универсально-пропашной трактор

типа, работающего в двух режимах: поворот колес при транспортно-рабочем режиме; поворот колес при развороте трактора на месте вокруг центра заднего моста. Результаты лабораторно-полевых исследований показали, что минимальный радиус полного поворота трактора, снабженного этим мостом (рис.2) составляет 2,59 м, а агропросвет переднего моста - 820 ± 5 мм, следовательно, применение данного моста улучшает маневренность и повышает проходимость универсально-пропашного трактора.

Минимальный радиус поворота и высокий клиренс позволяет применению данного трактора на междурядных обработках посевов хлопчатника, что создает

условие для дальнейшего совершенствования системы машин для хлопководства.

Использованная литература

1. Шарипов В.М. Конструирование и расчет тракторов. – М.: Машиностроение, 2009. – 751 с.
2. Ахметов А.А. Универсально-пропашные тракторы для междурядной обработки посевов хлопчатника. – Ташкент: Фан, 2017. – 210 с.
3. Патент IAP 06073. Универсально-пропашной трактор / Ахметов А.А., Усманов И.И., Рузиев Д.А., Ахмедов Ш.А. – 2019. – Бюл. – №19.